

ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBURNING SIYOSIY QARASHLARI VA RAHBARLIK FAZILATLARI

Qolqanov Nuriddin

O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi dotsenti, PhD

Yuldoshov Shodiyor

mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya: Maqolada Zahiriddin Muhammad Boburning hokimiyat va uni boshqarish to‘g‘risidagi siyosiy qarashlari, siyosiy yetakchi sifatidagi rahbarlik fazilatlari tahlil qilingan. Uning davlat boshqaruvini adolatli tashkil etishdagi salohiyati va mahorati, amaldorlarni tanlashdagi zehni va bilimdonligi Boburni o‘z zamonasida kuchli va muvaffaqiyatli siyosiy yetakchiga aylantira olganligiga e‘tibor qaratilgan.

Kalit so‘zlar: Z.M.Bobur, “Boburnoma”, davlatchilik, davlat boshqaruvi, siyosiy yetakchi, rahbarlik fazilatlari.

Аннотация: В статье проанализированы политические взгляды Захириддина Мухаммада Бабур на власть и управление ею, лидерские качества как политического лидера. Обращено внимание на то, что его потенциал и мастерство в справедливой организации государственного управления, интеллект и знания в выборе чиновников сделали Бабур сильным и успешным политическим лидером своего времени.

Ключевые слова: З.М.Бабур, “Бабур-наме”, государственность, государственное управление, политический лидер, качества руководителя.

Annotation: The article analyzes Zahiriddin Muhammad Babur's political views on power and governance, and his leadership qualities as a political leader. Attention is paid to the fact that his potential and mastery in the fair organization of state administration, intelligence and knowledge in the choice of officials made Babur a strong and successful political leader of his time.

Key words: Z.M. Bobur, “Boburnoma”, statehood, state governance, political leader, leadership qualities.

Kirish

Sharq allomalari va davlat arboblarning ijtimoiy-siyosiy, huquqiy merosini o‘rganishda Zahiriddin Muhammad Boburning hokimiyat va uni boshqarish to‘g‘risidagi siyosiy qarashlari va siyosiy yetakchi sifatidagi rahbarlik fazilatlari o‘rganish alohida ahamiyatga ega. Bobur o‘zining davlat boshqaruvidagi siyosati bilan tarixda alohida o‘rin egallagan. Boburning davlatchilik siyosati, davlat boshqaruvidagi salohiyati, adolatli boshqaruvni tashkil etish, amaldor va mulozimlarni tanlash qobiliyati uning hukmronligini uzoq davom ettirishiga yordam bergan. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev buyuk vatandoshimizni “Mana, ulug‘

ajdodimiz Zahiriddin Muhammad Boburni olaylik. Bu buyuk zot o'n ikki yoshidan boshlab Temuriylar davlatini saqlab qolish uchun o'zini o'tga ham, cho'g'ga ham urdi, hech qanday dushmandan ham, sinovdan ham qo'rqmadi. Qirq olti yillik umri davomida bir zum ham halovat bilmasdan o'tdi. O'z avlodlariga Vatanga bo'lgan buyuk muhabbatini, ezgu fazilatlarini meros qoldirdi"⁵, - deb alohida e'tirof etadi.

Metodlar

Zahiriddin Muhammad Boburning dunyoga mashhur "Boburnoma" asarida ijtimoiy-siyosiy va huquqiy qarashlari, davlat boshqaruvi, diplomatiya qonun-qoidalari yorqin ko'rsatib berilgan.

Ko'plab jahon sharqshunoslari va ziyolilari nazdida Zahiriddin Muhammad Bobur shuhrati Amir Temur singaridir. Boburning otasi Umarshayx Mirzo ham "ulug' doiyaliq" (niyati ulug') podshoh bo'lgani va umrbod o'z podshohligi hududlarini kengaytirish uchun urushlar olib borgani "Boburnoma"da qayd etilgan. Bobur o'zining hukmronligini amalga oshirgan davrda, ko'plab mamlakatlarda siyosiy barqarorlikni ta'minlashga muvaffaq bo'lgan. U o'zining yetakchilik fazilatlarini va strategik qarorlar qabul qilishi bilan ajralib turadi. Bobur ko'plab harbiy g'alabalar orqali o'z hukmronligini kuchaytirgan bo'lsa-da, uning asosiy e'tibori faqatgina urushlarga emas, balki davlat boshqaruvini barqarorlashtirishga ham qaratilgan edi.

Boburning salohiyati shundan iboratki, u o'z davlati uchun faqat harbiy jasoratni emas, balki siyosiy va iqtisodiy rivojlanishni ham ko'zlagan. Hukmronlik qilgan hududlarida aholi farovonligini oshirish va ijtimoiy barqarorlikni saqlash bilan birga, adolatni ta'minlashga ham katta e'tibor qaratgan. Uning davlat boshqaruvidagi oqilona siyosati jamiyatda barqarorlikni ta'minlashga yordam bergan. Bobur davlatni tashkil etishda o'ziga xos yondashuvni qo'llagan. Buni faqat o'zining hokimiyatiga tatbiq etib qolmay, balki jamiyatning barcha qatlamlari uchun adolatli sharoitlar yaratishga harakat qilgan. Bundan tashqari, mahalliy hukmdorlar va boshqaruvchilarning qarorlarini hurmat qilishni talab etgan, bu esa o'z o'rnida adolatli boshqaruv tizimini mustahkamlashga xizmat qilgan.

Zahiriddin Muhammad Bobur qanday sharoitda bo'lmasin, amaldorlarni tanlash va ularning qobiliyatidan kelib chiqib vazifalarni taqsimlashga alohida ahamiyat qaratgan. Jumladan, tanlovning eng muhim jihatlaridan biri sifatida nomzodlarning tajribasi va sadoqatiga e'tibor qaratgan. Har doim davlat boshqaruviga yuqori malakali va bilimdon shaxslarni jalb qilishni afzal ko'rgan. Buning natijasida o'z hukmronligida samarali va barqaror boshqaruv tizimini yaratishga erishgan.

Keng ko'lamlari harbiy yurishlari va davlat boshqaruvini amalga oshirishda ishonchli va sodiq yordamchilarga tayanish zarurligini tushungan. Ko'plab ishonchli va qat'iyatli harbiy liderlarni, shuningdek, tashabbuskor va tashkilotchi amaldorlarni

⁵ Мирзиёев Ш.М. Буюк кележагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қураимиз. – Т.: Ўзбекистон, 2017. – Б.8-9.

huzuriga chaqirib, davlat idoralarida ishlatgan. Ularning yordami bilan o'zining davlatchilik siyosatini amalga oshirgan va hukmronligini mustahkamlashga muvaffaq bo'lgan.

Muhokama va natijalar

Zahiriddin Muhammad Boburning liderlik salohiyati uning tarixda yuksak o'rin tutishi va ko'plab hududlarda hukmronlik qilishida asosiy omillardan biri bo'lgan. Uning liderlik fazilatlarini faqatgina harbiy jasorati bilan emas, balki o'zining siyosiy qarorlari, xalqni boshqarish va jamiyatni birlashtirishdagi mahorati bilan ham ajralib turgan. Boburning liderlik salohiyatini quyidagi jihatlarda ko'rish mumkin:

- harbiy liderlik salohiyati: Bobur, avvalo, kuchli harbiy lider sifatida tanilgan. Turli mamlakatlarda o'zining harbiy mahorati bilan muvaffaqiyatlarga erishgan. Uning harbiy strategiyasi va taktikalari o'zining zamonasida ilg'or hisoblangan. Natijada jangovar kuchini yaxshi boshqarib, qarshi tomonni yengishga muvaffaq bo'lgan.

Bundan tashqari, Bobur janglarda har doim jangovar boshliqlar va qo'mondonlar bilan yaqin aloqada bo'lgan. Bu uning jamoani boshqarish va motivatsiya berishdagi katta qobiliyatini ko'rsatadi. Bobur hech qachon faqat buyruqlar berish bilan cheklanib qolmagan, balki har bir jangda o'z qo'shinlariga rahbarlik qilib, jangning borishini bevosita kuzatgan.

- siyosiy va ijtimoiy yetakchilik salohiyati: Bobur o'zining davlat boshqaruvini amalga oshirishda nafaqat harbiy strategiyani, balki siyosiy va ijtimoiy yondashuvlarni ham qo'llagan. Mamlakatda ijtimoiy va iqtisodiy barqarorlikni saqlashga harakat qilgan. Davlat boshqaruvi va jamiyatning har bir qatlamiga nisbatan adolatli yondashuvni amalga oshirib, bu uning ijtimoiy yetakchi sifatidagi salohiyatini namoyon etgan.

Davlat boshqaruvini faqat o'zining shaxsiy ehtiyojlari asosida qurmagan, balki mamlakatda tenglik, adolat va tinchlikni ta'minlashga intilgan. Shu bilan birga, Bobur harbiy g'alabalarni amalga oshirganida, o'z xalqining farovonligini unutmagan va ularning madaniy rivojlanishiga katta e'tibor qaratgan. Shuningdek, oddiy xalqqa nisbatan do'stona munosabatda bo'lib, ularni yaxshi ishlash va yashashga undagan. Har doim odamlarni rag'batlantirgan, ular uchun adolatli va munosib sharoitlarni yaratishga intilgan.

- o'zgarishlar va yangi tizimlar joriy etish salohiyati: Bobur hukmronligi davrida o'zining tashabbuskorligi, yuksak bilim va salohiyatini namoyon etgan holda davlat boshqaruvi va jamiyat hayotiga bir qator yangiliklarni kiritgan, o'ziga xos boshqaruv tizimi va qonunlarni joriy etgan. Mamlakatda ko'plab o'zgarishlarni amalga oshirib, ijtimoiy-siyosiy tizimni yaxshilashga harakat qilgan. O'z vaqtida Javoharlar Neru buyuk vatandoshimiz shaxsiyati haqida quyidagi iliq so'zlarni aytgan: "Bobur eng donishmand va dilbar shaxslardan biri edi. Unda mazhabiy taassubdan, qoloqlik va qisqa fikrlilikdan asar ham yo'q edi. U boshqa hokimlar kabi vayron qilish, xarob etish yo'lidan bormadi. Bobur san'at va adabiyotni qo'llab-

quvvatlagan kishilardandir”⁶. Bobur rahbarlik faoliyatida faqat siyosiy qarorlar bilan cheklanmagan, balki ilm-fan va madaniyatni rivojlantirishga ham katta e’tibor bergan. Oz’ ustida muntazam ishlash, ilm olishga qiziqish bilan birga, boshqalarning badiiy va ilmiy faoliyatini ham qo’llab-quvvatlagan. Bu esa uning madaniy va ilmiy sohada ham yetakchilik salohiyatiga ega ekanligini ko’rsatadi. Bobur mamlakatidagi turli etnik guruhlar va diniy tafovutlarni birlashtirishga harakat qilgan. O’zining keng qamrovli siyosati bilan barcha guruhlar va jamoalarni birlashtirib, mamlakatdagi turli xil madaniyatlarni uyg’unlashtirishga muvaffaq bo’lgan.

Zahiriddin Muhammad Boburning siyosiy imiji o’z davrida juda kuchli va mukammal bo’lib, uning harbiy va siyosiy mahoratini, shuningdek, o’z xalqiga bo’lgan e’tiborini aks ettirgan. Boburning harbiy g’alabalari, adolatli va aqlli davlat boshqaruvi, madaniyat va ilmga bo’lgan munosabati hamda davlatni barqarorlashtirishdagi harakatlari, siyosiy imij fazilatlarini yuksaltiradi. Uning fe’l-atvori o’z zamondoshlari va tarixchilar tomonidan ko’klarga ko’tarib maqtalardi. Muhammad Haydar “Tarixi Rashidiy” kitobida “Boburni juda ko’p fazilatlar bezab turar va u behisob oliyanob xislatlarga burkanib, mardligi va saxovatpeshaligi hamma xislatlaridan ustun turar edi” degan. Shuningdek, ingliz tarixchisi S.Leyin Poul Boburni “Sharq tarixidagi eng maftunkor shaxs edi” deb ta’riflagan.

Boburning siyosiy imijini tavsiflashda quyidagi e’tiborli jihatlarni ajratib ko’rsatish mumkin:

- adolatli shoh: Boburning siyosiy imiji asosan adolatli va xalq uchun manfaatli shoh sifatida shakllangan. O’z davlatida odillikni ta’minlashga, aholining farovonligini oshirishga va siyosiy tizimni barqarorlashtirishga harakat qilgan. Qarorlari mohiyatini hamisha xalqining ehtiyojlarini inobatga olib, davlatni adolatli boshqarishga qaratgan. Bu yo’lda o’ziga xos qonunlar va tartiblarni joriy etgan. Uning odil va boshqalarni tushunadigan rahbarligi nafaqat o’z davrida, balki keyingi avlodlar orasida ham yuksak qadrlangan.

- ilm-fan va madaniyatga bo’lgan e’tibor: Boburning siyosiy imiji shakllanishida ilm-fan va madaniyatga alohida e’tibor qaratgani, mazkur sohalarni rivojlantirishga homiylik ko’rsatgani muhim ahamiyat kasb etgan. Hukmronligi davrida ilmiy va madaniy hayotni qo’llab-quvvatlagan, olimlarni va san’atkorlarni himoya qilgan. Bu esa uning siyosiy imijini nafaqat harbiy, balki madaniy va ilmiy sohada ham kuchli rahbar sifatida taqdim etgan.

“Boburnoma” asarida o’z hayoti, ko’rgan-kechirganlari haqida yozgan. Bu asar uning siyosiy qarashlari va fikrlarini o’z davriga xos holda aks ettirish va uning siyosiy imijini yaratishda muhim rol o’ynagan.

- adolatli siyosiy yetakchi: Boburning siyosiy imiji boshqaruvning adolatli va samarali bo’lishiga asoslangan. Mamlakatda adolatni ta’minlash, tinchlikni saqlash va xalqning ijtimoiy farovonligini oshirishga intilgan. O’zining

⁶ Rajabov N. Ma’naviyat sarchashmalari. – Toshkent: Fan, 1999. – B.4.

hukmronligini faqat shaxsiy manfaatlarini ko‘zlab emas, balki butun xalqining istak va ehtiyojlarini inobatga olgan holda amalga oshirgan. Umuman, Boburning ijtimoiy-siyosiy, huquqiy va badiiy qarashlari xalqimiz ma’naviyati, madaniyati tarixida munosib o‘rin egallaydi.

Boburning davlat boshqaruvida faqat o‘zining maslahatdoshlari va yuksak martabali amaldorlari bilan emas, balki xalqining ehtiyojlariga e’tibor berishi, uning siyosiy imijini kuchaytirgan. Shu bois Bobur hukmdor sifatida faqat buyruq beruvchi emas, balki xalqining ishonchini qozongan va adolatli rahbar sifatida tanilgan.

Boburning siyosiy imiji shakllanishida shaxsiy fazilatlarini ham alohida ko‘rsatish lozim. U rahbar sifatida o‘zining qarorlariga sodiq bo‘lishi bilan tanilgan. Xalqiga nisbatan do‘stona va ochiq bo‘lgan, bu esa uning siyosiy imijini yanada mustahkamlagan. O‘zining siyosiy qarorlarini amalga oshirganida faqat hokimiyat manfaatlariga asoslanmagan, balki xalqining ehtiyojlarini inobatga olib, o‘ylab qaror qabul qilgan. Shu sababli Boburning siyosiy imiji tarixda keng qamrovli va mukammal bo‘lib, uning yetakchilik fazilatlarini va davlat boshqaruvidagi salohiyatini o‘zida aks ettiradi.

Xulosa

Zahiriddin Muhammad Boburning siyosiy qarashlari o‘z zamonasi uchun ilg‘or va adolatli bo‘lib, uning davlat boshqaruvi samaradorligini oshirishga, xalqining farovonligini yuksaltirish, ijtimoiy barqarorlik va tinchlikni ta’minlashga qaratilgan edi. Bobur o‘zining siyosiy qarashlarida adolat, markazlashtirilgan boshqaruv, amaldorlarni tanlash, diniy bag‘rikenglik va ilmni rivojlantirishga katta e’tibor bergan. Bu qarashlar uning hukmronligini muvaffaqiyatli amalga oshirishga va tarixda markazlashgan davlat – Boburiylar saltanatining vujudga kelishiga yordam bergan.

Boburning siyosiy qarashlarini o‘rganish va tadqiq etish sohasida ko‘plab olimlar tomonidan ilmiy izlanishlar olib borilgan. Bobur va uning siyosiy merosi bo‘yicha o‘tkazilgan tadqiqotlar o‘sha davrning murakkab siyosiy va ijtimoiy kontekstini chuqurroq tushunishga imkon beradi. Siyosatshunos olimlar X.Odilqoriyev va D.Razzoqovlarning “Boburning ijtimoiy-siyosiy, huquqiy va badiiy qarashlari xalqimiz ma’naviy madaniyati tarixida munosib o‘rin egallaydi”⁷, degan so‘zlari ham fikrimizni tasdiqlaydi.

Darhaqiqat, Boburning siyosiy qarashlari bugungi yosh kadrlarga davlat boshqaruvining samarali tizimini yaratish, adolatni ta’minlash va xalqqa bo‘lgan sadoqat kabi muhim jihatlarni o‘rganishda qo‘l keladi.

Bobur harbiy va siyosiy faoliyatidan tashqari o‘zining boy adabiy merosi, “Boburnoma”dek shoh asari, g‘azal va ruboiylari bilan bugungi kunda ham ko‘pchilikni hayratga soladigan va ilhomlantiradigan buyuk ijodkor sifatida ham alohida hurmat va e’tirofga loyiqdir.

⁷ Одилқориев Х., Раззоков Д. Сиёсатшунослик. – Тошкент: Ўқитувчи, 2008. – Б.84.

Adabiyotlar:

1. Мирзиёев Ш.М. Буюк кележагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қураимиз. – Т.: Ўзбекистон, 2017. – Б.8-9.
2. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. – Тошкент: Ўзбекистон, 2019.
3. Нуритдинов М. Бобурийлар сулоласи. – Тошкент: Фан, 1994.
4. Низомиддинов Н. Буюк бобурийлар тарихи. – Тошкент: Фан ва технологиялар, 2012.
5. Одилқориев Х., Раззоқов Д. Сиёсатшунослик. – Тошкент: Ўқитувчи, 2008. – Б.84.
6. Rajabov N. Ma'naviyat sarchashmalari. – Toshkent: Fan, 1999. – B.4.
7. Қолқанов, Н. Т. (2020). Voprosy liderstva v mnenii mislitele iz Tsentralnoy Azii. Ученый XXI века, (12-1), 97-100.
8. Kolkanov, N. (2024). The Importance of Political Image in Citizens' Political Activity. Excellencia: International Multi-disciplinary Journal of Education (2994-9521), 2(6), 535-537.